

4º do como

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Av. Almirante Barroso:
O corredor de arquitetura moderna de Belém.**

(1) GRIBEL, Renata L.; (2) SANJAD, Thais A. B. Caminha.

(1) Arquiteta, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Pará – PPGAU/UFPA.

Cidade Universitária - Campus Profissional - Atelier de Arquitetura e Urbanismo - LACORE.
Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. CEP 66075-110 - Belém - Pará - Brasil. Tel: +55 91 32018721
renatalgribel@gmail.com

(2) Professora, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do
Pará – PPGAU/UFPA.

Cidade Universitária - Campus Profissional - Atelier de Arquitetura e Urbanismo - LACORE.
Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. CEP 66075-110 - Belém - Pará - Brasil. Tel: +55 91 32018721
thais@ufpa.br

Eixo temático: experiências de conservação e transformação

Av. Almirante Barroso: O corredor de arquitetura moderna de Belém.

RESUMO

Com exceção de poucos exemplares, a arquitetura moderna em Belém está implantada em áreas ocupadas e consolidadas ao longo do século XX, que se encontram fora do núcleo inicial da cidade e que inclusive ultrapassam a 1ª légua patrimonial do município, estando, portanto, afastadas do Centro Histórico de Belém – área de tombamento delimitada por legislação municipal. Por ter sido um dos principais eixos de expansão, ocupação e urbanização da cidade durante o século XX, a Av. Almirante Barroso e seu entorno conformam uma dessas áreas que concentra quantidade considerável de edificações modernas. Isto porque a prática da arquitetura racional e funcionalista ocorreu concomitantemente – e principalmente nas décadas de 1950 e 1960 – ao adensamento dos bairros do Marco da Légua, do Souza e, posteriormente, de Castanheira, todos cortados e estruturados pela Av. Almirante Barroso, que se caracteriza, dessa forma, como o principal corredor de arquitetura moderna em Belém. Essa arquitetura, por ser patrimônio recente e ter um aspecto ainda muito atual, tanto no apelo estético como no sentido do desgaste pelo tempo, é dificilmente reconhecida pelo público leigo como monumento de valor artístico e, principalmente, histórico. Além disso, por estar distante do tradicional núcleo de preservação da cidade e não estar abarcado por legislação patrimonial específica, o corredor modernista da Av. Almirante Barroso sofre com as ameaças da especulação imobiliária e com as possibilidades de descaracterizações e degradações futuras. Este trabalho tem por objetivo alertar para as questões teóricas e conceituais da preservação e do restauro que podem ilustrar a problemática do não reconhecimento dos valores artísticos e históricos do patrimônio moderno, mas, ao mesmo tempo, apontar a legitimidade de sua preservação na condição de objeto de fruição estética e de testemunho de um período singular de revoluções técnicas e formais na arquitetura.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna; Belém; preservação; valores artísticos e históricos.

ABSTRACT

With exception of a few examples, the modern architecture in Belém is located in areas that were occupied and consolidated throughout the twentieth century, which are outside the city's initial core and even beyond its 1st land property, being, therefore, away from Belém's Historical Centre – legal preservation area bounded by municipal legislation. As a major axis of expansion, occupation and urbanization of the city during the twentieth century, Almirante Barroso Avenue and its surroundings are one of those areas that concentrates considerable amount of modern buildings. This is because the practice of rational and functionalist architecture occurred concurrently - and especially in the 1950s and 1960s – with the density enlargement of the neighborhoods of Marco da Légua, Souza and later, Castanheira, all crossed and structured by Almirante Barroso Avenue, which is characterized as the main corridor of modern architecture in Belém. For being a recent heritage and still having a very current look, this architecture is hardly recognized by the lay public as monument of artistic and historical values. Also, being away from city's traditional core of preservation and not being protected by specific heritage laws, the modern corridor of Almirante Barroso Avenue suffers from threats of construction business and with the possibilities of future degradation and uncharacterized remains. The work is, thus, an alert for the theoretical and conceptual issues of preservation and restoration that can illustrate the problem of not recognizing the artistic and historical values of the modern heritage, but at the same time, points out the legitimacy of its preservation in condition of aesthetic pleasure object and testimony of a singular period of technical and formal revolutions in architecture.

KEY WORDS: Modern architecture; Belém; preservation; artistic and historical values.

1. Introdução

Quando a 2ª légua patrimonial foi concedida pela Lei Estadual nº766 ao município de Belém, em 21 de setembro de 1899, deu-se início ao processo de urbanização do subúrbio próximo e além do 1º marco da légua. Seguindo a trajetória da estrada de ferro Belém-Bragança, foi implantada a Av. Tito Franco (Figura 01), atual Av. Almirante Barroso, conectando a 1ª légua (Figura 02) à 2ª légua. A urbanização da via – que antes comportava apenas a estrada de ferro e alguns chalés de veraneio de famílias abastadas que viviam no centro da capital – foi a grande oportunidade do então intendente municipal Antônio Lemos para aplicar livremente os princípios urbanísticos do Barão de Haussmann e remodelar Belém à semelhança de Paris, seguindo os ideais de modernização e salubridade. A Av. Tito Franco seria, portanto, um *boulevard* amplo e retilíneo, com pistas largas em dois sentidos e calçadas confortáveis para comportar espécies de grande porte e a circulação de pedestres. Com o objetivo de atrair e estimular a ocupação permanente e o adensamento da nova área urbanizada, Lemos instalou diversos edifícios públicos às margens do novo *boulevard*, como o Mercado de São Brás, o Instituto Lauro Sodré (atual Tribunal de Justiça do Estado) e o Asilo de Mendicidade, e executou melhoramentos nas instituições já existentes no antigo subúrbio, como o Bosque Municipal (atual Bosque Rodrigues Alves). A partir de então deu-se a construção de edificações residenciais para moradia permanente, já que o centro da cidade encontrava-se esgotado e caracterizava-se cada vez mais como um espaço de comércio, em detrimento do uso habitacional, que foi sendo pouco a pouco expulso para as áreas periféricas.

Figura 01 Cartão postal com fotografia da Av. Tito Franco (atual Av. Almirante Barroso) em 1907, com destaque para o trem da Estrada de Ferro Belém-Bragança ainda em circulação. Fonte: Belém da Saudade, 1998, p. 110.

Passada a primeira metade do século XX, época de grande expansão da cidade e de ocupação dos bairros do Marco da Légua e do Souza, onde foram construídos os solares e

palacetes ecléticos, a já denominada Av. Almirante Barroso vivencia um novo momento de modernização. A construção de novos edifícios residenciais e institucionais abandona o repertório eclético, passa rapidamente pelo *art déco* e assume, finalmente, características do Movimento Moderno que já eram notoriamente praticadas nas capitais do Sul e Sudeste brasileiros desde 1936, ano inaugural da arquitetura moderna brasileira, marcado pela construção do Ministério da Educação e Cultura. Nesse contexto, em que a Av. Almirante Barroso continua crescendo em extensão e ocupação, findando finalmente no bairro de Castanheira, mas ainda sendo um dos grandes cenários da modernização da cidade – premissa sempre relacionada aos anseios das classes abastadas –, é que se passa a praticar os preceitos racional e funcionalista, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, caracterizando a via como o principal corredor de arquitetura moderna de Belém.

Figura 02 Mapa de Belém elaborado em 1905, com base na planta original de José Sidrim, desenhista municipal durante a intendência de Antônio Lemos. Ainda que a 2ª légua patrimonial tenha sido concedida ao município em 1899, no mapa consta apenas a 1ª légua. Destaque em vermelho para a Av. Tito Franco/Estrada de Ferro Belém-Bragança, em direção à 2ª légua. Fonte: Belém da Saudade, 1998, p. 28.

2. O Elenco Moderno

No início da prática arquitetônica modernista em Belém ainda não havia nenhum curso de arquitetura no estado e os responsáveis pelo projeto e execução das obras eram, então, os próprios engenheiros oriundos da Escola de Engenharia do Pará.

Com as novas edificações modernistas da Av. Almirante Barroso não poderia ter sido diferente, já que a avenida é pontuada pela atuação do engenheiro Camilo Porto de Oliveira, que mais tarde viria a se graduar também na Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Pará, fundada em 1964.

Na Av. Almirante Barroso, o engenheiro foi responsável pelo projeto das residências Belisário Dias (Figura 03), de 1954, e Bittencourt (Figura 04), de 1955, e do edifício Affonso Freire (Figura 05), de 1957, que se destacam pela linguagem arquitetônica moderna que inaugurava um novo período na construção civil em Belém.

Figura 03 Residência Belisário Dias (1954), do engenheiro Camilo Porto de Oliveira. Autor: Paula Abreu, 2011.

Figura 04 Residência Bittencourt (1955), do engenheiro Camilo Porto de Oliveira. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 05 Edifício Affonso Freire (1957), do engenheiro Camilo Porto de Oliveira, onde atualmente funciona a SETRAN-PA. Fonte: Website SETRAN-PA. Disponível em: <<http://www.setran.pa.gov.br>>.

Estas duas residências e tantas outras mais que Porto de Oliveira projetou, bem como o edifício Affonso Freire, sede do antigo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Pará (DER-PA), atual Secretaria Executiva de Transportes do Estado do Pará (SETRAN-PA), ilustram, pois, as novas manifestações de modernidade ensejadas pelas elites. Nessas obras, os terrenos amplos permitiram afastamentos consideráveis para articular a plasticidade e ousadia das formas e das composições volumétricas. As marquises em balanço, as curvas e os ângulos acentuados são elementos marcantes dessa arquitetura produzida por Porto de Oliveira, construindo um repertório formal que, posteriormente, será praticado por outros engenheiros e arquitetos, com diferentes finalidades e usos.

El espacio profesional conquistado por el ingeniero entre las familias que aceptaban y se identificaban con las innovaciones introducidas por él, le ha permitido utilizar y reinterpretar exhaustivamente los elementos, que la arquitectura moderna em Brasil, ya había utilizado con frecuencia. (SOUZA, 2004, p. 226)

A produção da arquitetura moderna na Av. Almirante Barroso e em seus arredores não fica restrita, então, às obras de Porto de Oliveira. A paisagem da área oferece um rico repertório desde o *art déco* até o modernismo propriamente dito, com autoria, em grande parte, desconhecida, visto que até hoje não existe grande desenvolvimento de pesquisas acerca do patrimônio imóvel moderno. É possível identificar aproximadamente 260 exemplares (incluindo as obras do engenheiro Porto de Oliveira) que compõem o corredor de arquitetura moderna e caracterizá-lo dessa maneira, considerando não apenas as edificações implantadas nas faces de quadra voltadas para a Av. Almirante Barroso, mas também nas faces voltadas para suas vias transversais, conforme a Figura 06.

Figura 06 Mapa com identificação da Av. Almirante Barroso, que juntamente com suas vias transversais constitui um corredor de arquitetura moderna em Belém. Destaque em vermelho para os lotes que abrigam edifícios modernos. Autor: Renata Gribel.

O corredor é composto, majoritariamente, por edificações de uso residencial, sendo casas unifamiliares (Figuras 07, 08, 09 e 10) e edifícios multifamiliares, encontrados nos conjuntos habitacionais Costa e Silva (Figura 11) e do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (Figura 12), mais conhecido como IAPI. Os edifícios institucionais, além do Affonso Freire, também marcam fortemente a paisagem da área, abrigando órgãos da

administração pública (Figuras 13, 14 e 15), iniciativa privada (Figuras 16 e 17) e escolas estaduais e municipais (Figuras 18 e 19).

Figura 07 Edificação residencial coroadada por platibanda *art déco*, com linhas geométricas ascendentes que prenunciam a linguagem moderna na arquitetura. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 08 Fachada de residência modernista com platibanda angulosa. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 09 Casas geminadas, revelando a rigidez geométrica e a estandardização modernas. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 10 Residência com fachada decorada por mosaico cerâmico no estilo "raio-que-o-parta", uma das regionalizações do Movimento Moderno em Belém. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 11 Edifícios multifamiliares do conjunto habitacional Costa e Silva. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 12 Conjunto habitacional IAPI. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 13 Edifício sede da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 14 Edifício sede da Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN). Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 15 Edifício em concreto aparente da Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figuras 16 e 17 Edifício sede da Rede Brasil Amazônia de Televisão (TV RBA) e sua torre de transmissão em concreto armado aparente. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 18 Colégio Estadual Visconde de Souza Franco, em estilo *art déco*, porém muito alterado. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 19 Escola Municipal Benvinda de França Messias, que faz parte do conjunto habitacional IAPI. Autor: Renata Gribel, 2011.

Em menor número, mas de semelhante representatividade em função de uso, escala e importância na paisagem, as sedes dos principais clubes desportivos paraenses também se localizam na Av. Almirante Barroso.

No caso do Clube do Remo e do Paysandu Sport Club, apenas seus estádios de futebol, Evandro Almeida (“Baenão”) e Leônidas Castro (“Curuzu”), respectivamente, estão aqui situados. O primeiro com pórtico de linguagem *art déco* (Figura 20) e o segundo com invólucro de traços modernos propriamente ditos (Figura 21).

Já a sede da Tuna Luso Brasileira (Figura 22), projetada e construída pelo engenheiro português Laurindo Amorim entre 1960 e 1965, é uma cidade olímpica com estádio de futebol, campos de treinamento, ginásio, piscina olímpica, áreas de lazer, restaurante, bar e boate, todos compondo um complexo de edifícios modernos. Nesse complexo, destaca-se o edifício social e administrativo da Tuna (Figura 23), que abriga a diretoria, o restaurante, o bar e a boate, pois seus elementos de composição e suas relações intervolumétricas revelam um vocabulário *corbusieriano*, mas com tendências à regionalização do movimento moderno e à formação de uma linguagem própria, estruturalmente ousada e inédita em Belém, assim como a de Porto de Oliveira.

Figura 20 Pórtico *art déco* do estádio Evandro Almeida (“Baenão”). Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 21 Muro com cobogó que circunda o estádio Leônidas Castro (“Curuzu”). Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 22 Vista aérea da cidade olímpica da Tuna Luso Brasileira. Fonte: BRITO, 2000.

Figura 23 Edifício social e administrativo da Tuna Luso Brasileira, com destaque para sua boate, em primeiro plano. Autor: Renata Gribel, 2011.

Iniciando e finalizando este corredor, destacam-se, respectivamente, dois monumentos com função memorial e partido arquitetônico notável, frutos de uma linguagem modernista tardia, da década de 1980: o Memorial Magalhães Barata (Figura 24), projeto de Stélio Santa Rosa, e o Memorial da Cabanagem (Figura 25), único projeto de Oscar Niemeyer em Belém. O primeiro, implantado na Praça da Leitura, no início da Av. Almirante Barroso, resgata em concreto aparente a forma do famoso chapéu do General Magalhães Barata, interventor de Getúlio Vargas no Pará de 1930 a 1935. O segundo, erguido no entroncamento da Av. Almirante Barroso com as avenidas Pedro Álvares Cabral e Augusto Montenegro e com a rodovia BR-316, em comemoração aos 150 anos da revolta da Cabanagem, ilustra a história e a luta cabana com uma “mão” em concreto aparente, ascendendo e apontando para o firmamento, mas com uma fratura, que representa a ruptura do processo revolucionário.

Figura 24 Memorial Magalhães Barata, na forma do chapéu do interventor. Autor: Renata Gribel, 2011.

Figura 25 Memorial da Cabanagem, no complexo do entroncamento. Autor: Odilson Sá.

3. O Problema da Preservação

Quando Alois Riegl publica, em 1903, seu *Der Moderne Denkmalkultus*, introduz na teoria da restauração os valores até então apenas implícitos nos monumentos e analisa seus efeitos práticos na preservação e no restauro do que a sociedade reconhece como

patrimônio. Cabe destacar, para os fins aqui propostos, que, em sua abordagem dos valores de rememoração do passado, Riegl faz uma distinção básica entre os valores históricos, sejam eles intencionais ou não, e o valor de antiguidade. Os primeiros se manifestam de maneira mais restrita, pois requerem, para sua identificação, o conhecimento científico dos especialistas, dos versados em história e artes, acerca dos períodos e do processo históricos. O valor de antiguidade, porém, é facilmente reconhecível pelo aspecto antigo, que atinge a sensibilidade comum a todos, inclusive às massas, sendo, portanto atribuído à grande parte dos monumentos:

De fato, os critérios pelos quais reconhecemos o valor de antiguidade são geralmente tão simples que são acessíveis [...]. O camponês mais conservador será capaz de reconhecer a torre antiga de uma igreja de um campanário novo. O valor de antiguidade sobrepõe-se com evidência ao valor histórico, que repousa sobre um fundamento científico e, portanto, só é acessível por um esforço de reflexão. [...] Manifesta-se imediatamente à mais superficial percepção ótica e direciona-se, portanto, diretamente à sensibilidade. [...] Quer precisamente dispor as conquistas da ciência a serviço de todos e tornar acessível ao sentimento o que foi elaborado pelo intelecto, [...] pois a massa não pode jamais ser convencida e persuadida por argumentos racionais, mas unicamente pelo apelo aos sentimentos e necessidades correspondentes. (RIEGL, 2006, p. 75).

Em outras palavras, Riegl coloca que o valor de antiguidade é mais facilmente percebido pelo público leigo do que os valores históricos o são. Isso acontece porque, independentemente de saber ou não precisar o momento histórico ao qual determinado objeto pertence, o público é capaz de perceber o anacronismo, que fica evidente mais fortemente nas marcas do tempo, mas também na aparência ou no estilo que difere das obras do presente.

O valor de antiguidade de um monumento manifesta-se, à primeira vista, pelo seu aspecto não moderno. Aparência que não se atém essencialmente ao seu estilo não moderno, que seria possível imitar, mas cujo conhecimento e apreciação estariam reservados a um círculo relativamente restrito dos historiadores da arte, pois o valor de antiguidade pretende agir sobre as massas. A maneira pela qual o valor de antiguidade opõe-se aos valores de contemporaneidade reside mais na imperfeição das obras, em sua falta de integridade, na tendência à dissolução das formas e cores, quer dizer, nos traços rigorosamente opostos aos característicos das obras modernas, flamejantemente novas. (RIEGL, 2006, p. 69-70).

Hoje, a arquitetura moderna da Av. Almirante Barroso constitui um patrimônio relativamente recente e pouco reconhecido pela sociedade. Isto porque, diferentemente de várias edificações coloniais e ecléticas, que carregam mais de cem anos de existência (ou quase isso) e que revelam uma linguagem arquitetônica com ornamentação mais rebuscada, materiais e técnicas que não usuais atualmente e muitas marcas da passagem do tempo (Figura 26), permitindo que mesmo o observador mais desatento e alheio à cultura acadêmica perceba sua idade avançada e sua importância como patrimônio histórico, os

edifícios modernos apresentam características e aspecto ainda aceitos como padrões estéticos atuais, sistemas construtivos similares aos de hoje e, em grande parte, plena utilização (Figura 27). Assim como o repertório formal clássico atravessa a história da arquitetura ilustrando momentos dissonantes, se mantendo na maioria deles apenas como referencial estético e não conceitual – com exceção da Renascença –, o vocabulário racionalista e funcionalista, mais objetivo e menos ornamental, adotado desde a revolução nas formas construtivas provocada pelo Movimento Moderno, permanece até hoje, ainda que sob diferentes motivações e princípios, como instrumento da arquitetura contemporânea.

Figura 26 Edifício com linguagem neoclássica localizado no Centro Histórico de Belém. Autor: Renata Gribel, 2008.

Figura 27 Residência moderna em uso e bom estado de conservação. Autor: Renata Gribel, 2011.

Outro fator agravante para a preservação é o tempo da arquitetura moderna. Segundo Brandi (2008, p. 54), a obra de arte tem três tempos. O primeiro diz respeito à criação e pertence somente ao artista. O segundo tempo está relacionado ao momento entre a criação e o reconhecimento do mesmo enquanto obra de arte. Este reconhecimento corresponde ao terceiro tempo, e é este o tempo do restaurador. A arquitetura moderna de Belém ainda está no segundo tempo em função de não ter reconhecimento no senso comum. No meio artístico, apenas as obras de Porto de Oliveira já atingiram o terceiro tempo.

O não reconhecimento impede o desenvolvimento conceitual sobre a imagem do monumento, sobre o que é importante preservar e o que pode ou não ser alterado. Dessa maneira, muitos edifícios modernos recebem nova configuração, seja pela troca de cor, seja pela aplicação de um revestimento totalmente diferente. O mesmo acontece com as esquadrias, que são substituídas por outras mais atuais. Quando se tratam de contribuições

à imagem artística do monumento, tratam-se também de preservá-lo dentro da concepção moderna, no entanto, não é este o caso que ocorre na maioria das intervenções.

Este patrimônio estabelecido pela arquitetura moderna na Av. Almirante Barroso é, predominantemente, constituído por edifícios residenciais e institucionais, sendo os primeiros em quantidade bem mais significativa que os últimos.

O fato de a arquitetura moderna estar empregada principalmente em residências é, portanto, um dos condicionantes para o razoável estado de conservação em que este patrimônio se encontra, já que a moradia pressupõe, por questões de salubridade, conforto e segurança, maiores cuidados com a manutenção dos espaços se comparada às funções comerciais e públicas em geral.

A própria função institucional também exige a manutenção dos edifícios, pois estes representam o poder do Estado e constituem o patrimônio, *lato sensu*, público. Além disso, a pouca idade dos edifícios, que apresentam entre quarenta e sessenta anos de existência, faz com que ainda se mantenham livres dos danos mais significativos que poderiam ser causados pela ação da natureza no transcorrer de um longo tempo.

A sociedade talvez esteja, portanto, habituada a deduzir que o patrimônio histórico corresponde àquelas formas que obedeceram aos cânones seculares da arquitetura, porque são elas, as formas “clássicas”, e não a arquitetura moderna, que apresentam valor de antiguidade por diferirem e contrastarem totalmente com as formas atuais, além de estarem, em geral, em estado de degradação mais avançado. E é este valor de antiguidade, em detrimento dos demais, que instiga o reconhecimento de um monumento como patrimônio pelas massas. Mas o fato de que a massa é incapaz de reconhecer o valor histórico da arquitetura moderna não quer dizer, absolutamente, que ele não exista. E disso, nós, amantes e estudiosos da história da arte, bem sabemos, pois somos conscientes da representatividade do fenômeno moderno justamente na superação dos tais cânones clássicos da arquitetura e na inauguração de novos conceitos e diretrizes de projeto.

Se o desconhecimento toma o modernismo como algo à frente do passado, onde estariam as coisas indubitavelmente antigas, seria natural pensar que também o coloca no sentido amplo de “moderno”, que diz respeito ao novo, ao contemporâneo contraposto ao antigo. O problema que daqui emerge, em paralelo, é o lapso temporal entre o passado e o presente em que a arquitetura moderna está presa, pois, mesmo a massa não educada para compreender a relevância histórica da sintaxe modernista é capaz de perceber, diante do pano de fundo das construções contemporâneas, que o modernismo não é moderno ou atual. Ao mesmo tempo em que corresponde aos padrões estéticos atuais, que do movimento moderno são herança, como o desapego à ornamentação rebuscada, a assimetria, os princípios geométricos, etc, a arquitetura moderna muitas vezes contrasta

com as tendências e com o aparato tecnológico da arquitetura contemporânea por sua simplicidade e objetividade.

A arquitetura moderna, na condição de herança para o nosso presente, encontra similitude na parábola de Franz Kafka, que Arendt (2001) toma emprestada para ilustrar o tempo e a aceção mais do que apenas linear da relação entre passado, presente e futuro.

Ele tem dois adversários: o primeiro acossa-o por trás, da origem. O segundo bloqueia-lhe o caminho à frente. Ele luta com ambos. Na verdade, o primeiro ajuda-o na luta contra o segundo, pois quer empurrá-lo para frente, e, do mesmo modo, o segundo o auxilia na luta contra o primeiro, uma vez que o empurra para trás. Mas isso é assim apenas teoricamente. Pois não há ali apenas os dois adversários, mas também ele mesmo, e quem sabe realmente de suas intenções? Seu sonho, porém, é em alguma ocasião, num momento imprevisto – e isso exigiria uma noite mais escura do que jamais o foi nenhuma noite –, saltar fora da linha de combate e ser alçado, por conta de sua experiência de luta, à posição de juiz sobre os adversários que lutam entre si. (KAFKA, 1946 apud ARENDT, 2011, p. 33).

Ainda que, pelos fatores de manutenção e de pouca idade, o patrimônio moderno tenha sobrevivido sem grandes prejuízos até hoje, não existem, portanto, garantias de sua salvaguarda para o futuro. Isso ocorre justamente em função desse lapso temporal em que está inserido, já que seu valor histórico ainda não foi assimilado pelo público leigo e talvez nem mesmo seu valor artístico (RIEGL, 2006), que, na condição de relativo, ainda está muito próximo à estética usual contemporânea para se destacar e ser considerado uma obra de arte e, na condição de novidade, não se apresenta em conformidade com a integridade da arquitetura recente. O valor de novidade está no aspecto íntegro das construções atuais ou já restauradas e o valor de arte relativo está, sem dúvida, presente no juízo estético das obras mais antigas:

Mesmo em nossa época, em que prevalece a doutrina segundo a qual “a cada época sua própria arte”, a presença, na concepção, na forma e nas cores de um monumento, de traços não correspondentes à vontade artística moderna contribui poderosamente para reforçar os aspectos atraentes daquele. (RIEGL, 2006, p. 109).

A responsabilidade recai, também, na atribuição talvez quase que exclusiva de um valor de uso, que decorre, no caso de Belém, da utilização dos edifícios com fins residenciais e institucionais. A exigência de intervenções no sentido de manter a integridade, a habitabilidade e a segurança, qualidades para as quais o caminho mais prático e econômico é a inovação, e que podem, porventura, descaracterizar os partidos arquitetônicos originais ocorre porque “o respeito aos valores físicos é incontestavelmente mais importante que o do valor de antiguidade” (RIEGL, 2006, p. 93).

Por estarem distantes do núcleo inicial da cidade (Figura 28), tombado na condição de Centro Histórico de Belém (CHB), os imóveis da Av. Almirante Barroso recebem poucas

menções nas legislações patrimoniais. Neste corredor, a proteção legal incide apenas sobre edifícios ecléticos de porte considerável, com exceção dos três únicos edifícios modernos tombados: a SETRAN-PA (tombamento estadual), a Escola Municipal Benvinda de França Messias (tombamento municipal) e o Memorial da Cabanagem (em processo de tombamento estadual). Essa ausência de proteção legal para os monumentos da arquitetura moderna revela, também, a fragilidade na preservação institucional, que permite a descaracterização dos edifícios e muitas vezes a demolição para alimentar o mercado da especulação imobiliária¹.

Figura 28 Mapa de Belém com identificação do CHB e do corredor de arquitetura moderna constituído pela Av. Almirante Barroso e suas vias transversais. Autor: Renata Gribel.

¹ Considerando que a Av. Almirante Barroso é a via estrutural que compõe a espinha dorsal do sistema viário da área correspondente à 2ª léguas patrimonial do município e que apresenta continuidade na rodovia federal BR-316, sendo, então, a principal via de escoamento do fluxo de entrada e saída da cidade, seus lotes são extremamente visados para a construção de empreendimentos comerciais, assim como suas transversais são pontos concorridíssimos para lançamentos imobiliários residenciais.

Dessa maneira, as características e os valores contidos nos edifícios que, hoje, se mantêm preservados e que ainda têm grande potencial de utilização, em breve, entrarão em processo de extinção, legando apenas aos documentos a tarefa de registrar e transmitir conhecimentos sobre essa manifestação artística; isto, claro, a não ser que esta preservação, que até hoje ocorreu por uma finalidade prática, se torne um ato consciencioso e que, diante do futuro incerto que se estende à frente, no fatídico e inevitável momento em que a ação da natureza sobre a matéria não poderá ser combatida apenas com manutenção, se possa recorrer às técnicas viabilizadas pelas ciências da conservação e da restauração e não às reformas e inovações.

4. Considerações Finais

As teorias da conservação e restauração surgem, assim como a própria História² e como o conceito de monumento³, para preservar tudo aquilo que o homem fez de grandioso no passado.

O que a historiografia registrou nos poemas da antiguidade, nas tragédias gregas e nos livros específicos e também o que a arquitetura registrou na retórica da pedra, as teorias e tecnologias do restauro responsabilizam-se por manter até o inevitável momento da sucumbência. No mesmo momento em que a restauração toma proporções de disciplina científica com Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, na segunda metade do século XIX, começam a se delinear os aportes da arquitetura moderna, também preconizados por ele. Sendo essa disciplina pensada para o passado, para a arquitetura baseada nos cânones clássicos, já que aquele presente consistia em uma arquitetura historicista sem identidade própria, é verdadeiramente desafiador aplicar seus conceitos à arquitetura daquele futuro, a arquitetura moderna já prevista em seu caráter inovador e em sua ruptura com as regras de composição clássicas.

Com as teorias modernas do restauro, encontradas na obra de Cesare Brandi e mesmo na de Alois Riegl, a tarefa torna-se, porém, legítima, já que ambos admitem a pluralidade de manifestações culturais, de valores atribuídos e de decisões de projeto válidas no universo da restauração, pois é a obra de arte que condiciona a restauração (BRANDI, 2008, p. 29), nas palavras de Oliveira (1999/2000) “casus ad casum – cada caso é um caso”, e a arquitetura moderna não pode ser, definitivamente, encaixada em nenhuma situação comum aos demais monumentos por todas as razões já defendidas.

² A História surge como maneira de perpetuar a lembrança das coisas notórias feitas pela humanidade, garantindo a elas uma sobrevivência próxima a da natureza, que é imortal na condição de cíclica. “A História acolhe em sua memória aqueles mortais que, através de feitos e palavras, se provaram dignos da natureza, e sua fama eterna significa que eles, em que pese sua mortalidade, podem permanecer na companhia das coisas que duram para sempre” (ARENDETT, 2011, p. 78).

³ “Por monumento, no sentido mais antigo e verdadeiramente original do termo, entende-se uma obra criada pela mão do homem e edificada com o propósito preciso de conservar presente e viva, na consciência das gerações futuras, a lembrança de uma ação ou destino (ou a combinação de ambos)” (RIEGL, 2006, p.43).

Considerando sua artisticidade ou instância estética (BRANDI, 2008), este corredor de arquitetura moderna, composto pelos edifícios da Av. Almirante Barroso e de suas vias transversais, é digno de atenção e exige que medidas de caráter conservativo e restaurativo sejam empreendidas para a manutenção da integridade dos bens que o constituem e para sua transmissão às gerações futuras, na medida em que sua materialidade é o suporte de obras de arte com qualidades singulares. Da mesma forma, é imprescindível retomar seu valor histórico, já que é exemplo fiel de um momento único no tempo e no espaço, sem equivalentes na historiografia (RIEGL, 2006; BRANDI, 2008): o Movimento Moderno brasileiro e as vanguardas artísticas.

Referências:

ARENDDT, Hannah. **Entre o passado e o futuro**. Tradução Mauro W. Barbosa. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.

BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração**. Tradução Beatriz Mugayar Kühl. 3. ed. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008.

BRITO, Eugênio Leitão de. **Os Portugueses no Grão Pará**. Belém: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Pará, 2000.

OLIVEIRA, Mário Mendonça de. **Da teoria à prática na conservação e no restauro**. Boletim. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais, dez./jan./fev., 1999/2000, p. 6-7.

RIEGL, Aloïs. **O culto moderno dos monumentos: sua essência e sua gênese**. Tradução Elane Ribeiro Peixoto e Albertina Vicentini. Goiânia: Ed. da UCG, 2006.

SOUZA, Celma Chaves. **La Arquitectura en Belém, 1930 - 1970: una modernización dispersa con lenguajes cambiantes**. Barcelona, 2004: tese de doutorado apresentada à Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona da Universidade Politècnica da Catalunya.